

Análise do caso Braskem em Maceió/AL: violações aos princípios do direito socioambiental e impactos sobre as populações vulneráveis

Analysis of the Braskem case in Maceió/AL: violations of the principles of socio-environmental law and impacts on vulnerable populations

Luíza Araujo Costa¹
Cleide Calgaro²

Universidade de Caxias do Sul

Resumo: O desastre ambiental ocorrido no dia 3 de março de 2018, em Maceió/AL, ocasionado pela mineração de sal-gema realizada de forma negligente pela empresa Braskem, gerou imensuráveis danos sociais e ambientais. Assim, o presente artigo busca analisar o caso Braskem, o relacionando com as violações aos princípios socioambientais e os problemas ocasionados sobre as populações vulneráveis. Para isso, esta pesquisa realizará breves apontamentos introdutórios sobre o Direito Socioambiental e seus princípios para, em seguida, apontar os impactos gerados pelo referido desastre. Outrossim, questiona-se quais foram as principais consequências das violações dos princípios socioambientais por parte da empresa Braskem, bem como se estes impactos foram mais sentidos pelas populações vulneráveis. O método de pesquisa adotado foi o indutivo, utilizando a técnica de análise bibliográfica, com refinamento na busca das categorias científicas observadas, atrelando o tema aos fatos e fenômenos sociais vinculados ao problema de pesquisa.

¹ Mestranda em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Bacharela em Direito pela Universidade do Vale do Taquari. Pós-graduada em Ciências Criminais; Direito Penal e Direito Processual Penal; Tribunal do Júri e Execução Penal; Direito Civil e Direito Processual Civil. E-mail: ac.luiza@hotmail.com.

² Doutora em Ciências Sociais, em Filosofia e em Direito. Pós-Doutora em Filosofia e em Direito. Atualmente é Professora da Graduação e Pós-Graduação - Mestrado e Doutorado - em Direito na Universidade de Caxias do Sul - UCS. É Líder do Grupo de Pesquisa "Metamorfose Jurídica". Membro do Comitê Assessor Interdisciplinar da FAPERGS: Membro Titular (2025-2026). Presidenta do Conselho Editorial da Editora da Universidade de Caxias do Sul (EDUCS). Presidenta do Conselho Consultivo Internacional da Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia - Perú. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1840-9598>. CV: <http://lattes.cnpq.br/8547639191475261>. E-mail: ccalgaro@ucs.br

Palavras chave: Desastre ambiental em Maceió; caso empresa Braskem; princípios socioambientais; populações vulneráveis.

Abstract: The environmental disaster that occurred on March 3, 2018, in Maceió/AL, caused by Braskem's negligent mining of rock salt, has generated immeasurable social and environmental damage. Thus, this article seeks to analyze the Braskem case, relating it to violations of socio-environmental principles and the problems caused to vulnerable populations. To this end, this research will make brief introductory notes on socio-environmental law and its principles, and then point out the impacts generated by the disaster. It also asks what the main consequences of Braskem's violations of socio-environmental principles have been, and whether these impacts have been most felt by vulnerable populations. The research method adopted was inductive, using the technique of bibliographic analysis, with refinement in the search for scientific categories.

Keywords: Environmental disaster in Maceió; Braskem case; socio-environmental principles; vulnerable populations.

1. INTRODUÇÃO

O desastre ambiental ocorrido no dia 3 de março de 2018, em Maceió/AL, ocasionado pela mineração de sal-gema realizada de forma negligente pela empresa Braskem, gerou imensuráveis danos para as vítimas, especialmente para as populações vulneráveis.

Sucintamente, explica-se que algumas das minas perfuradas acabaram desabando, o que ocasionou o afundamento do solo e um terremoto de 2,4 pontos na escala Richter. Em decorrência disso, cinco bairros da capital de Alagoas tiveram suas edificações e vias rachadas ou destruídas. Por conta do risco de colapso, milhares de moradores foram realocados e obrigados a abandonarem suas residências.

Até o presente momento, o problema ambiental não foi solucionado e as vítimas deste desastre ou não foram indenizadas, ou não foram compensadas de forma suficiente por todos os danos que sofreram.

Assim, o presente artigo busca analisar o caso Braskem, o relacionando com as violações aos princípios socioambientais. Para isso, esta pesquisa realizará breves apontamentos introdutórios sobre o Direito Socioambiental e seus princípios para, em seguida, apontar os impactos gerados pelo referido desastre.

Outrossim, questiona-se: Quais foram as principais consequências das violações dos princípios socioambientais por parte da empresa Braskem? De forma secundária, também procura-se responder: Os impactos das violações a tais princípios foram mais sentidos pelas populações vulneráveis?

O método de pesquisa adotado foi o indutivo, utilizando a técnica de análise bibliográfica, com refinamento na busca das categorias científicas observadas, atrelando o tema aos fatos e fenômenos sociais vinculados ao problema de pesquisa.

Conclui-se que o Direito Socioambiental é uma das maneiras de se pensar em formas de aumentar a eficácia das políticas socioambientais, bem como de promover a justiça social para as pessoas que são mais vulneráveis em nossa sociedade. Os desastres socioambientais são cada vez mais frequentes e precisam ser freados e

monitorados para que se tenha uma sociedade mais justa, ambientalmente equilibrada e equitativa.

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O DIREITO SOCIOAMBIENTAL E SEUS PRINCÍPIOS

O Direito Socioambiental busca a proteção dos direitos sociais e ambientais de forma equilibrada, almejando assegurar a sustentabilidade e harmonia entre a preservação ambiental, o desenvolvimento econômico e a justiça social.

Pode-se dizer que o socioambientalismo brasileiro nasceu na segunda metade da década de 1980 — iniciado com o fim do regime militar em 1984 e consolidado com a promulgação da Constituição Federal de 1988 —, a partir de articulações políticas entre os movimentos sociais e ambientalistas (Santilli, 2005).

O socioambientalismo tem evoluído nos últimos anos, ampliando os conceitos de ecossistema para além das questões ambientais, englobando também aspectos sociais, econômicos, jurídicos e éticos, com foco nas gerações futuras e também baseado nos direitos e deveres dos cidadãos (Araújo; Bavaresco, 2021).

Os chamados “novos direitos” (embora não sejam mais tão novos), conquistados por meio de lutas sociopolíticas democráticas, exigem uma interpretação sistemática dos preceitos constitucionais atinentes ao meio ambiente, à cultura, aos povos tradicionais e à função socioambiental da propriedade (Santilli, 2005).

Portanto, resta nítida a importância do Direito Socioambiental, ainda mais considerando nossa atual realidade, marcada pelo aumento no número de desastres ambientais (naturais e antrópicos). Para piorar, essa crise ecológica crescente é acompanhada pela exclusão socioambiental, onde populações vulneráveis enfrentam os maiores impactos, o que conseqüentemente intensifica essas vulnerabilidades, contribuindo ainda mais para as desigualdades de classe, de gênero, racial, entre outras.

Nesse contexto, o socioambientalismo busca uma democracia solidária, comprometida com a redução das diferentes desigualdades — e logicamente, com a transformação dos modelos de produção (mas isso não será abordado no presente artigo, apenas vale a menção para futuros aprofundamentos desta pesquisa).

Para atingir esse objetivo, é fundamental o estudo e a aplicação dos princípios, que orientam a legislação e a atuação dos órgãos públicos e privados. Vale mencionar que o Direito Socioambiental compartilha alguns princípios com o Direito Ambiental e Constitucional, além de outros ramos do direito, com foco especial no que se refere à proteção dos direitos humanos e à preservação do meio ambiente.

Segundo Santilli (2005), estes são alguns dos principais princípios do Direito Socioambiental: princípio da precaução; princípio do poluidor-pagador; princípios da participação social na gestão ambiental e do acesso à informação ambiental; princípio da equidade intergeracional (fundamentado no direito das presentes e futuras gerações ao meio ambiente sadio); princípio da responsabilidade (consagrado no artigo 225, § 3º, da CF/88, que estabelece que as atividades ou condutas que prejudiquem o meio ambiente podem ser punidas com sanções administrativas e penais); princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal — complementado pelo princípio da participação democrática e da transparência na gestão dos recursos ambientais; princípios da inclusão e da justiça social.

Análise do caso Braskem em Maceió/AL: violações aos princípios do direito socioambiental e impactos sobre as populações vulneráveis

Além desses, o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio da função socioambiental da propriedade merecem especial atenção. A erradicação da pobreza é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, assim como reconhecer que as mulheres e populações indígenas possuem um papel essencial no cuidado com o meio ambiente por conta de seus conhecimentos e práticas tradicionais, motivo pelo qual os Estados devem apoiar suas identidades, culturas e interesses, assim como incentivar a capacitação para participarem do desenvolvimento sustentável. Com relação à função socioambiental da propriedade, vale ressaltar que se trata de um princípio orientador de todo o sistema constitucional, compartilhado entre Direito Socioambiental e o Direito Ambiental, e relacionado com a proteção constitucional à cultura, ao meio ambiente, aos povos tradicionais (Santilli, 2005).

Evidentemente existem diversos outros princípios igualmente importantes, mas o intuito desse artigo não é exaurir o tema, mas sim apenas mencionar alguns dos mais relevantes para contribuir com a análise do desastre ambiental ora examinado.

Realizados esses breves apontamentos introdutórios sobre o Direito Socioambiental e seus princípios, é possível perceber que as ações da empresa Braskem — que ocasionaram o gravíssimo desastre ambiental em Maceió — violaram diversos princípios socioambientais, como (mas não exclusivamente) os princípios da função socioambiental da propriedade, do desenvolvimento sustentável, do acesso à informação ambiental, da precaução e da justiça social.

3. ENTENDENDO O CASO BRASKEM E SEUS IMPACTOS

A Braskem, empresa petroquímica controlada pelo grupo Novonor, anteriormente chamado de Odebrecht, vem explorando o sal-gema em Maceió, capital de Alagoas, desde 1970. Foram construídos 35 poços de extração em área urbana, com a complacência dos governantes da ditadura militar nos anos 1970 e 1980 e com falta de fiscalização pelos órgãos competentes (Agrassar; Dias; Verbicaro, 2023).

Segundo noticiado pela mídia, há pelo menos dez anos, os órgãos de fiscalização vinham alertando sobre o risco de desabamento do solo. Contudo, evidentemente nenhuma medida preventiva foi realizada. Além disso, conforme entrevista realizada no podcast “O Assunto”, apresentado pela jornalista Natuza Nery (2023), na década de 1980, o medo da população não era o afundamento do solo, mas sim o risco de vazamento de cloro no ar e água. Na época, por pressão da imprensa, a empresa convidou moradores a participarem de uma preparação para o caso de ocorrer esse vazamento, o que seria extremamente perigoso (a breve inalação do cloro pode causar lesões brônquicas, e a permanência prolongada pode levar ao óbito), além de também ter investido muito em marketing ambiental, o que contribuiu para que a população e a mídia se acalmassem. Tal situação demonstra que existem diversos perigos relacionados à construção de minas embaixo de uma cidade habitada, o que evidencia ainda mais a negligência da Braskem.

Com relação ao desastre ocorrido em 2018, o afundamento do solo em algumas partes da cidade de Maceió ocorreu por conta da extração do sal-gema. No dia 3 de março de 2018, houve o desabamento de 3 das 35 minas perfuradas pela empresa Braskem, o que provocou um terremoto de 2,4 pontos na escala Richter, afetando cinco bairros que tiveram suas edificações e vias rachadas ou destruídas.

Primeiramente, é importante explicar que diferentemente do sal marinho, normalmente utilizado na cozinha, o sal-gema é usado na indústria química para a fabricação itens variados, tais como PVC (tipo de plástico), cloro, soda cáustica, ácido clorídrico, bicarbonato de sódio, vidro, sabão, detergente, pasta de dente, etc. Trata-se de um minério que se forma ao longo de milhares de anos, a medida em que alguns pontos do oceano evaporam gradativamente, sendo extraído de rochas que ficam a mais de mil de metros de profundidade no solo.

Tal minério pode ser extraído através de vários métodos, sendo os mais comuns a lavra por solução e a subterrânea convencional (Melo; Carvalho; Pinto, 2008, apud Teixeira; et al., 2020). Em Maceió, a técnica utilizada nos Bairros Pinheiro, Mutange, Farol e Bebedouro, foi a de lavra por solução — consistente na perfuração de poços verticais (localizados diretamente abaixo da superfície perfurada), com cerca de 900 a 1.200 metros de profundidade (Teixeira; et al., 2020).

Após alcançar a área de extração com a perfuração dos poços (sendo utilizados tubos que vão do solo até a salmoura), o tubo principal é responsável pela injeção de água, que se une ao sal e o dissolve, tornando possível a retirada da salmoura por um dos tubos (Bastos, 2011, apud Teixeira; et al., 2020).

Explicando de forma mais simples, o sal-gema pode ser removido por uma técnica de mineração que consiste na dissolução do sal na água (isso cria uma solução salina concentrada, chamada de salmoura). Na sequência, essa solução é bombeada para a superfície, onde o sal pode ser separado da água e refinado.

Porém, ao retirar o sal-gema do local, é necessário que esses poços sejam preenchidos com soluções líquidas para manter a região estável. Contudo, existem suspeitas de que esse líquido acabou vazando, formando buracos e tornando a região bastante instável. De qualquer modo, o fato é que realizar a extração e sal-gema em uma área urbana é, evidentemente, uma atitude completamente negligente e irresponsável.

Com o desabamento de algumas minas perfuradas pela empresa Braskem, foi registrado, no dia 3 de março de 2018, um tremor de terra de 2,4 graus de magnitude. Inicialmente, não se tinha conhecimento de que o terremoto foi causado pela mineração, até mesmo porque começaram a aparecer algumas rachaduras em imóveis isolados a partir do ano de 2010 e, na época, chegou-se a acreditar que a causa poderia estar relacionada a uma obra de saneamento (Santos; Alcides, 2022).

Houveram intensas especulações sobre o ocorrido, pois como o Brasil fica localizado no meio de uma placa tectônica, não deveria haver nenhuma falha geológica no local. Assim, com a ocorrência do inesperado tremor de terra, tal situação passou a ser investigada.

Dessa forma, após a realização da perícia recomendada pelo Ministério Público Estadual de Alagoas, o Serviço Geológico Brasileiro (SGB) apresentou, em maio de 2019, um laudo técnico que demonstra a causalidade antrópica para esses fenômenos, bem como ratifica o nexos causal entre a atividade de extração de sal-gema e a subsidência desses solos (Nascimento; Sobrinho, 2022).

Desde então, outros estudos sobre o afundamento do solo nessa região foram realizados. De acordo com a pesquisa realizada por Vassileva; et al. (2021), as análises de imagens de satélite demonstram que o solo na região da mineração afundou cerca de dois metros entre os anos de 2004 a 2020, embora no início sem chamar atenção. Já de acordo com a pesquisa realizada por Hartwig; et al. (2023),

Análise do caso Braskem em Maceió/AL: violações aos princípios do direito socioambiental e impactos sobre as populações vulneráveis

apurou-se que o solo de alguns pontos da região afetada acabou afundando um metro entre 2016 e 2020. Percebe-se que todos esses estudos reforçam a relação de causalidade entre o afundamento do solo e a exploração de sal-gema.

Ademais, impactos resultantes de atividades mineradoras subterrâneas já foram relatados em outras localidades. Em 2007, Berezniki, na Rússia, foi atingida por enormes crateras e sumidouros após a inundação de minas de potássio no subsolo da cidade. Em 1873, 1972 e 1994 também houveram colapsos das minas de sal de Varangeville, da costa sul da Louisiana, e de Retsof em Nova York, respectivamente. Ainda, em 1995 houve a ruína de uma mina de potássio na Rússia, que resultou em um evento sísmico de magnitude 4,7, além da liberação de grandes volumes de gases, o que acarretou em uma sequência de explosões no dia seguinte ao colapso (Teixeira; et al., 2020). Enfim, há diversos outros relatos de afundamentos de solo em áreas urbanas devido à mineração de sal, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e na Ásia. Portanto, não há como a Braskem alegar desconhecimento sobre o risco da mineração de sal.

No caso ocorrido em Maceió, o afundamento, chamado de subsidência, tornou-se mais visível em 2018, após o registro do tremor de terra. Por conta disso, a Braskem foi obrigada a interromper a exploração das minas, também precisando preencher com areia ou cimento as minas que estivessem colapsando. Entretanto, o solo continuou (e continua) afundando (Revista Pesquisa Fapesp, s.d.). Em 2019, por conta do risco de colapso, após análise da Defesa Civil, iniciou-se a desocupação dos bairros mais afetados. Estima-se que foram desocupados mais de 14 mil imóveis em 5 bairros afetados, bem como que mais de 60 mil pessoas foram prejudicadas (Seixas, 2023).

Tal situação se agravou em 10 dezembro de 2023, pois em apenas 10 dias, o solo afundou cerca de 2 metros na região da mina 18, que estava coberta pela lagoa Mundaú. Quando parte da mina 18 da Braskem ruiu sob a lagoa, abriu-se uma imensa cratera, sendo noticiado pela mídia que essa cratera comporta o volume de 11 piscinas olímpicas (Rodrigues, 2024).

Pouco antes disso, em novembro de 2023, várias pessoas foram evacuadas às pressas de suas residências, inclusive no meio da madrugada. Segundo relatos dos moradores, amplamente divulgados diversos canais midiáticos, eles foram comunicados que teriam apenas poucos minutos para buscarem seus pertences pessoais e, se não aceitassem sair de suas casas, seriam presos para garantia de segurança.

Embora tal evacuação tenha sido necessária, a situação poderia ter ocorrido de forma diferente, com mais preparo e antecedência. Ainda, é importante registrar que os moradores que ainda não haviam saído de suas residências nessa época, sentiam-se obrigados a continuar no local, pois não haviam recebido uma oferta justa de indenização, compatível com o real preço de seus imóveis. Também é importante lembrar que muitas dessas pessoas eram financeiramente hipossuficientes e, portanto, não tiveram outra escolha além de permanecerem em suas casas pelo máximo de tempo possível.

Além disso, é importante mencionar que a evacuação somente foi obrigatória para os moradores das áreas de risco, e não daquelas áreas que ficaram sob monitoramento. Isso significa que os impactos em Maceió não se restringem apenas à população deslocada de suas casas. Os moradores que permaneceram nos bairros

afetados, mas não incluídos no zoneamento de risco, passaram a sofrer as consequências do chamado “ilhamento” socioeconômico (Mansur; Wanderley, 2023), pois com a desocupação das áreas vizinhas, eles perderam acesso a diversos estabelecimentos privados e públicos, inclusive escolas, postos de saúde, comércio e até mesmo seus trabalhos (isso evidentemente gerou impactos em níveis diferenciados entre tais moradores, considerando as situações sociais de cada um, entre outros fatores).

A população de Maceió também sofreu (e ainda sofre) com a redução da mobilidade (algumas áreas foram completamente interditadas); perda cultural e de memória afetiva por conta do abandono ou demolição de prédios históricos e residenciais; deterioração da saúde mental das vítimas; desvalorização de imóveis próximos às áreas atingidas, etc. (Mansur; Wanderley, 2023). Além disso, as áreas desocupadas e não interditadas, por estarem abandonadas e em ruínas, parecem uma “cidade fantasma”, o que compreensivelmente causa uma sensação de tristeza e desamparo nos moradores de Maceió, que perderam parte de sua história e cultura, visto que dificilmente essa região voltará a ser habitada.

Com relação aos moradores evacuados, é evidente que muitos não conseguiram manter o mesmo padrão de vida (por possivelmente terem que se mudar para bairros distantes de seus trabalhos, ou por perderem seus empregos e/ou casas próprias). Tudo isso, obviamente, gerou diversos prejuízos financeiros e emocionais. Já os moradores de áreas próximas e que ainda não foram evacuados, além de sofrerem pelo ilhamento socioeconômico mencionado acima, também vivem preocupados. Afinal, embora seja possível que o solo se estabilize, existe a possibilidade de ocorrer novos tremores e colapsos.

Por conta deste desastre ambiental, a Braskem criou um plano de compensação para indenizar os proprietários dos imóveis que tiveram que ser desocupados, bem como realizou um acordo para indenizar a Prefeitura de Maceió em R\$1,7 bilhão de reais (Reuters, 2023).

Ocorre que, passados mais de 7 anos desde o desastre, muitos moradores continuam sem receber indenizações ou valores justos. Muitas pessoas se sentiram obrigadas, pela extrema necessidade, a aceitarem o acordo com a Braskem, mas receberam um valor inferior ao do real preço de seus imóveis (quem dirá com relação aos danos morais, que nunca serão verdadeiramente compensados!).

Nesse contexto, percebe-se que a Braskem, causadora do dano ambiental, acumulou capital pela exploração mineral, pois a única opção dos moradores dos bairros afetados foi aceitar um acordo com a empresa no valor de R\$ 81.000,00 pela venda das propriedades, quantia claramente insuficiente para adquirir um novo imóvel e cobrir todos os danos causados. Tal situação acabou contribuindo para a “especulação imobiliária”, pois a Braskem passou a ser dona de quatro bairros — Pinheiro, Mutange, Bom Parto e Bebedouro — em uma das melhores regiões de Maceió, o que no futuro pode significar ganhos bilionários para a petroquímica. Apesar disso, a Braskem arcará com apenas R\$1,7 bilhão pelo desastre causado por ela mesma. Assim, um dos piores crimes socioambientais ocorridos no Brasil, transformou-se em lucro imobiliário. Apesar disso, o acordo feito com as famílias atingidas foi considerado razoável pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que mediarão as tratativas (Agrassar; Dias; Verbicaro, 2023).

Análise do caso Braskem em Maceió/AL: violações aos princípios do direito socioambiental e impactos sobre as populações vulneráveis

Ainda conforme Agrassar, Dias e Verbicaro (2023), foram completamente ineficazes as medidas tomadas pelas autoridades para mitigar os danos socioambientais (consistentes nos acordos realizados na Ação Civil Pública dos Moradores e na Ação Civil Pública nº 0806577-74.2019.4.05.8000, além da criação de um Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação de Moradias para as famílias afetadas). Afinal, a punição ideal seria a Braskem ser condenada a reconstruir integralmente os bairros afetados, garantindo o retorno das famílias em prazo previamente estipulado, além de ser obrigada a efetuar o pagamento de alugueis enquanto não terminadas as obras. Isso serviria como exemplo, ajudando a evitar que futuros danos ambientais gerem lucro para as empresas causadoras destes danos.

Além da Ação Civil Pública mencionada acima, diversas outras foram ajuizadas desde 2019 (processos 0803836-61.2019.4.05.8000, 0812904-30.2022.4.05.8000 e 0813725-97.2023.4.05.8000, sendo provável/possível o ajuizamento de mais ações), as quais foram completamente ineficientes para a resolução do problema ambiental.

Percebe-se, claramente, que as ações da empresa Braskem geraram consequências devastadoras, tanto para o meio ambiente quanto para a população local, especialmente pelos mais vulneráveis — já que essas vulnerabilidades se intensificam em situações de excepcionalidade e desastres ambientais. A população local sofreu com a perda de suas residências; de seus meios de subsistência; de sua memória, cultura e história; redução da qualidade de vida; com a degradação dos ecossistemas, etc. Assim, como mencionado anteriormente, a negligência e atitudes da Braskem violaram diversos princípios socioambientais.

Percebe-se que a população de Maceió não teve acesso à informação ambiental sobre o risco do colapso das minas (mas a Braskem claramente possuía conhecimento sobre essa possibilidade, especialmente considerando que desastres semelhantes já ocorreram em outros locais). Igualmente (e evidentemente), a precaução não foi observada e nem o desenvolvimento sustentável.

Os princípios da função socioambiental da propriedade e da justiça social também não foram observados. A Braskem, além de ter desenvolvido suas atividades de maneira que não garantiu a preservação do meio ambiente e da segurança da população, se tornou proprietária de boa parte dos bairros afetados (ou seja, acabou sendo beneficiada pelo desastre que ela própria causou). Ademais, as vítimas provavelmente nunca serão devidamente indenizadas — provavelmente nem de forma material, e certamente não pelos danos morais, devido à imensurabilidade dessa dor.

Obviamente todas as pessoas atingidas — direta e indiretamente — sofreram com desastre ocorrido em Maceió. Entretanto, é inegável que algumas pessoas sofreram mais do que outras. A intenção aqui não é comparar o sofrimento, ou minimizar os abalos sofridos pela população não vulnerável. Mas apenas salientar que as injustiças sociais são ainda mais agravadas pelos desastres ambientais. E outras palavras, nesses contextos de excepcionalidade, as vulnerabilidades se intensificam, aumentando ainda mais as desigualdades.

Por exemplo, milhares de pessoas perderam suas residências por conta do referido desastre, o que já é uma perda gigantesca, não apenas pelo aspecto financeiro, mas também pelo emocional (considerando a memória afetiva e as lembranças do lar). Todavia, enquanto algumas pessoas tiveram condições de comprar/alugar outros imóveis semelhantes, em bairros mais nobres e/ou próximos de seus trabalhos, escolas, academias, etc. (ou seja, conseguiram manter o padrão de

vida ou tiveram uma redução mínima), outras pessoas ficaram desabrigadas (nota-se que a disparidade é imensa).

Ainda, outras pessoas foram forçadas a se mudarem para bairros completamente distantes, o que inclusive aumenta os gastos com transporte, para o deslocamento necessário até o trabalho ou até a escola dos filhos — e isso considerando as pessoas que mantiveram seus empregos.

Como exposto anteriormente, não foram apenas residências que foram destruídas, foram estabelecimentos, escolas, lojas, etc. Ou seja, é óbvio que muitas pessoas que trabalhavam nesses locais acabaram ficando desempregadas. Isso significa que, num momento em que os gastos aumentaram de forma considerável (com a necessidade de arcar com os custos de uma locação, móveis, roupas, aumento nos gastos com o transporte, entre outros), muitas pessoas perderam seus meios de subsistência, o que torna impossível viver de forma digna. Percebe-se, portanto, que pessoas que já viviam na pobreza, tornaram-se ainda mais pobres por conta do desastre (isso ocorre em qualquer desastre ambiental, na realidade), o que aumenta a desigualdade social e de classe.

Além disso, somando-se outras vulnerabilidades nessas situações, as dificuldades e injustiças também aumentam de forma exponencial — sabe-se que certos grupos sofrem mais do que outros: pobres sofrem mais que ricos; pretos sofrem mais que brancos; mulheres sofrem mais que homens, etc.

Para refletir, é possível citar como exemplo, que os impactos a longo prazo da perda de um emprego para um homem hétero/branco/cis é muito diferente dos impactos para uma mulher trans, lésbica e negra. Afinal, é de conhecimento geral que o racismo, transfobia e homofobia dificulta até mesmo a contratação dessas pessoas, o que contribui ainda mais para o estigma e marginalização desses indivíduos. Outrossim, nesse exemplo citado, não é difícil fazer a reflexão sobre qual dessas duas pessoas conseguira se reerguer mais rapidamente.

Para modificar essa situação, o sistema e a sociedade em que vivemos teriam que ser modificados. Afinal, o atual paradigma de desenvolvimento não conseguiu cumprir suas promessas de felicidade, liberdade, dignidade e paz, inclusive para aqueles que se beneficiaram dele (Mies; Shiva, 2021). Embora essas modificações sejam o cenário ideal, é preciso, realisticamente, pensar em formas de minimizar essas desigualdades e vulnerabilidade no sistema atual em que vivemos, pensando em formas de aumentar a eficácia das políticas socioambientais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o presente artigo analisou o desastre ambiental ocorrido no dia 3 de março de 2018, em Maceió/AL, ocasionado pela negligente mineração de sal-gema realizada pela empresa Braskem — desastre este que ficou conhecido como o “Caso Braskem” —, demonstrando como este caso está relacionado com violações a diversos princípios socioambientais.

Em um primeiro momento, esta pesquisa realizou breves apontamentos introdutórios sobre o Direito Socioambiental e seus princípios. Na sequência, apontou diversos impactos que foram gerados pelo referido desastre.

Assim, foram descritas as principais consequências das violações dos princípios socioambientais por parte da empresa Braskem — perda de suas residências; de seus meios de subsistência; de sua memória, cultura e história;

Análise do caso Braskem em Maceió/AL: violações aos princípios do direito socioambiental e impactos sobre as populações vulneráveis

redução da qualidade de vida; degradação dos ecossistemas; etc. A presente pesquisa também expôs que as populações vulneráveis são especialmente afetadas por desastres ambientais, visto que os impactos sofridos em situações de excepcionalidade intensificam suas vulnerabilidades sociais.

Dessa forma, nota-se a extrema relevância e importância do Direito Socioambiental, sendo fundamental pensar em formas de aumentar a eficácia das políticas socioambientais, bem como de promover a justiça social.

Por fim, caso estudado demonstra um típico exemplo de exploração de recursos naturais que gerou impactos tanto sociais quanto ambientais significativos que precisam ser sanados. Assim, ao se buscar a garantia de direitos as vítimas e uma justiça social se faz essencial para minimizar esses danos.

É essencial a transparência e a responsabilidade da empresa geradora do desastre socioambiental para que a população seja indenizada, o meio ambiente recuperado na medida do possível e que se evite a repetição de outro desastre semelhante.

REFERÊNCIAS

AGRASSAR, Hugo; DIAS, Daniela; VERBICARO, Dennis. Dano Ambiental na Cidade Líquida: Um Estudo de Caso da Braskem em Maceió. **Revista de Direito da Cidade**, v. 15, n. 4, p. 2211-2233, 2023.

ARAÚJO, Margarete Panerai; BAVARESCO, Salete. *Socioambientalismo na sociedade do conhecimento: estudo de caso do Sistema S*. In: CALGARO, Cleide (Org.). *Constitucionalismo e meio ambiente: direitos humanos e socioambientalismo*. Caxias do Sul, RS: **Educs**, 2021. p. 477-501.

HARTWIG, Marcos Eduardo; GAMA, Fábio Furlan; SILVA, Jefferson Lins da; JOFRÉ, Gonzalo Corral; MURA, José Claudio. The significance of geological structures on the subsidence phenomenon at the Maceió salt dissolution field (Brazil). **Acta Geotechnica**, v. 18, n. 10, p. 5551-5573, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11440-023-01846-z>. Acesso em: 19 jan. 2025.

MANSUR, Maíra; WANDERLEY, Luiz Jardim (Coord.); SANTOS, Cirlene Jeane Santos e; BULHÕES, Júlia Amorim; VIEGAS, Maria Ester Ferreira da Silva; SIMÕES, Paulo Everton Mota; TELES, Rikartiany Cardoso; CORREIA, Rosa Lucia Lima da Silva; SILVA, Vanuza Souza. *Colapso mineral em Maceió: o desastre da Braskem e o apagamento das violações*. **Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração**, 2023.

MIES, Maria; SHIVA, Vandana. **Ecofeminismo**. Tradução Carolina Caires Coelho. Belo Horizonte: Edutora Luas, 2021.

NASCIMENTO, Paulo dos Santos; SOBRINHO, Helson Flávio da Silva. A “língua da mineração”: produção de sentidos na comunicação midiática da empresa Braskem S.A. em Maceió-AL. **RUA**, Campinas, SP, v. 28, n. 1, p. 5-25, 2022. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/article/view/8670291>. Acesso em: 19 jan. 2025.

NERY, Natuza. *O Assunto #1.101: O inacreditável caso da Braskem em Maceió*, Podcasts, g1, 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/podcast/o->

assunto/noticia/2023/12/06/o-assunto-1101-o-inacreditavel-caso-da-braskem-em-maceio.ghtml. Acesso em: 19 jan. 2025.

REUTERS. Braskem vai indenizar Maceió em R\$ 1,7 bi por afundamento de solo em 5 bairros da cidade. *CNN Brasil*, 21 jul. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/braskem-vai-indenizar-maceio-em-r-17-bi-por-afundamento-de-solo-em-5-bairros-da-cidade/>. Acesso em: 19 jan. 2025.

REVISTA PESQUISA FAPESP. Solos de Maceió afundam há 20 anos. *Revista Pesquisa FAPESP*. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/solos-de-maceio-afundam-ha-20-anos/>. Acesso em: 19 jan. 2025.

RODRIGUES, Cau. Cratera aberta por colapso de mina em Maceió comporta volume de água de 11 piscinas olímpicas. *G1 Alagoas*, 5 jan. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2024/01/05/cratera-aberta-por-colapso-de-mina-em-maceio-comporta-volume-de-agua-de-11-piscinas-olimpicas.ghtml>. Acesso em: 19 jan. 2025.

SANTILLI, Juliana. *Socioambientalismo e novos direitos*. Proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. São Paulo: **Peirópolis**, 2005.

SANTOS, Caroline Gonçalves dos; ALCIDES, Melissa Mota. Entre riscos: o futuro dos refugiados ambientais atingidos pela mineração de sal-gema. *Oculum Ensaios*, v. 19, p. 1-25, 2022.

SEIXAS, Josué. Mina em Maceió: entenda situação alarmante de região em risco de colapso. *BBC News Brasil*, 1 dez. 2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cyr22m7zxp8o#:~:text=Quantas%20pessoas%20j%C3%A1%20foram%20afetadas,chamados%20de%20%22bairros%20fantasmas%22>. Acesso em: 19 jan. 2025.

TEIXEIRA, Arthur Felipe de Melo; NASCIMENTO, Carlos Henrique de Vasconcelos; SILVA, Clayton dos Santos; LIMA, Jessé Rafael Bento de; FRAGOSO, Marília Lacerda Barbosa. A lógica do discurso ambientalista empresarial: da extração de sal-gema aos impactos no ambiente urbano. *Revista Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais*, v. 9, n. 1, p. 27-42, 2020. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9631956>. Acesso em: 19 jan. 2025.

VASSILEVA, Magdalena; AL-HALBOUNI, Djamil; MOTAGH, Mahdi; WALTER, Thomas R.; DAHM, Torsten; WETZEL, Hans-Ulrich. A decade-long silent ground subsidence hazard culminating in a metropolitan disaster in Maceió, Brazil. *Scientific Reports*, v. 11, n. 1, p. 7704, 2021. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-021-87033-0>. Acesso em: 19 jan. 2025.